

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Decanato de Postgrado y Educación Avanzada
Plan Especial T+T Plus 2023

Mauricio Hengerberth Márquez Bados
Participante Maestría en Ciencias Administrativas
Tutor: Dr. Eduardo Villasmil

COMITÉ DE INTELIGENCIA POPULAR, PARA EL RESGUARDO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN)

Resumen: En el presente trabajo el autor analiza la naturaleza jurídica y estratégica del servicio eléctrico en el contexto venezolano, partiendo de la transición histórica del Estado Liberal al Estado Prestacional. A través de una revisión ontoepistémica, se examina cómo la electricidad dejó de ser un negocio privado para convertirse en un servicio público esencial, indispensable para la justicia social, el desarrollo nacional y la seguridad de la Nación. Bajo la premisa de que el Estado debe garantizar la continuidad de estos servicios frente a amenazas internas y externas así como vulnerabilidades operativas, se fundamenta la propuesta de creación del **Comité de Inteligencia Popular**. Esto motivado a que Venezuela, al igual que la gran mayoría de los países de América y Europa, está atravesando por una amenaza que ha venido creciendo en los últimos años como lo es el “**hurto del cobre**”, denominado como material estratégico. En ese sentido, el presente modelo busca integrar la participación protagónica de los ciudadanos en la defensa y resguardo de la red de generación, transmisión y distribución eléctrica, conjuntamente con los organismos de seguridad Ciudadana y de Estado, en perfecta unión cívico – militar – policial, materializando el principio de corresponsabilidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), asegurando así el bienestar colectivo y la soberanía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En esta entrega se aborda el tema específico sobre el hurto del cobre y la acción del gobierno de Venezuela ante esta situación.

Palabras Clave: Seguridad de la Nación, Servicios Públicos, Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Hurto del Cobre, Inteligencia Popular, Soberanía Energética.

Summary: In this paper, the author analyzes the legal and strategic nature of the electrical service within the Venezuelan context, starting from the historical transition from the Liberal State to the Provider State. Through an onto-epistemological review, it examines how electricity evolved from a private business into an essential public service, indispensable for social justice, national

development, and National Security. Under the premise that the State must guarantee the continuity of these services against internal and external threats, as well as operational vulnerabilities, the proposal for the creation of the People's Intelligence Committee is established. This is motivated by the fact that Venezuela, like the vast majority of countries in the Americas and Europe, is facing a growing threat: the "theft of copper," classified as strategic material. In this sense, the current model seeks to integrate the leading participation of citizens in the defense and protection of the generation, transmission, and distribution grid, in conjunction with Citizen and State security agencies, through a perfect civic-military-police union. This materializes the principle of co-responsibility established in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (CRBV), thereby ensuring collective well-being and the sovereignty of the National Electric System (SEN). This issue addresses the specific issue of copper theft and the action of the Venezuelan government in this situation.

Keywords: National Security, Public Services, National Electric System (SEN), Copper Theft, People's Intelligence, Energy Sovereignty.

Parte III: El Hurto de Cobre.

Tomada de: <https://noticierodevenezuela.wordpress.com/2014/08/02/imputados-seis-hombres-por-trafico-de-cobre-en-cojedes-2209317/>

En esta oportunidad, vamos a analizar una de las problemáticas que está afectando a algunas empresas de prestación de servicios tanto en países de Europa como en Latinoamérica y el Caribe.

Actualmente existe un flagelo que está afectando a muchos países de Europa y América, con incidencia directa en las empresas de servicios públicos, en las áreas de telecomunicaciones, sistemas de transporte ferroviarios y las compañías eléctricas.

Se trata del “hurto de cobre”, cuya actividad delictiva en algunos países como en el caso de Venezuela, ha venido en crecimiento, hasta el punto de afectar considerablemente a importantes empresas estatales prestadoras de servicios.

Pero ¿Qué es el cobre?, ¿Por qué es tan atractivo su hurto y comercialización ilegal?

“El cobre es un metal noble, no se oxida, no se degrada, no contamina y es reciclable indefinidamente” (Donoso, 2011). Asimismo, el cobre posee una serie de características físicas entre las cuales se destacan que es un “excelente conductor de la electricidad y el calor, resistente, antibacteriano, flexible y maleable, resistente a la corrosión y posee un color atractivo” (Minera Alumbreira, 2023), estos elementos lo hacen muy útil y demandado como materia prima para las industrias de fabricación de conductores eléctricos, de equipos eléctricos y tecnológicos, además de ser “empleado en diversos usos industriales combinado con otros metales como zinc, estaño, plata, plomo, sílice, berilio, hierro, aluminio, entre otros metales... Las dos aleaciones más importantes son el bronce (combinación cobre-estaño) y el latón (combinación cobre-zinc)” (Donoso, 2011).

Estas características hacen al cobre un metal único y es por ello la razón del aumento de su demanda en los últimos años, sobre todo a raíz del avance tan acelerado que va teniendo la industria tecnológica a nivel mundial. Un estudio reciente elaborado por la Cepal, indica que la demanda de este metal aumentará significativamente en los próximos años, a la par se estima que la oferta vaya disminuyendo de forma paulatina:

CRU estima que la demanda mundial de cobre aumentará de 26,9 a 33,5 millones de toneladas entre 2020 y 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,2% durante este período. La

mayor parte del crecimiento de la demanda de cobre provendrá de mercados emergentes como India y el sudeste asiático, aunque China seguirá siendo el mayor consumidor de cobre a nivel mundial, representando el 44% de la demanda mundial de cobre refinado para 2030.

A nivel global, la oferta de cobre de las minas existentes y los proyectos firmes disminuirá de 20,2 millones de toneladas en 2020 a 18,4 millones de toneladas en 2030 debido al agotamiento de los recursos y la reducción de las leyes del mineral. Dado que la capacidad actual no será suficiente para cumplir con la demanda, se requerirá la puesta en marcha de nuevos proyectos. (Jones, Acuña, & Rodríguez, 2021)

Sin duda esta situación que experimenta el cobre a nivel internacional, ha originado que países como China, que es el mayor consumidor de cobre del mundo, tenga que recurrir al mercado ilícito para cubrir su demanda, “Así que la mayoría del cobre acaba en China. El que se extrae de las minas, el que se recicla y el robado. Esto ha provocado un cambio de perfil en la delincuencia” (Sánchez C. M., 2022), cambio que ha promovido un auge de este delito a nivel internacional, esto se debe a que:

China impulsa el mercado global del metal de cobre, representando más de dos quintas partes de la demanda mundial en 2014. La construcción masiva del país y los sectores eléctricos y electrónicos consumen grandes volúmenes de cobre en la producción de cables eléctricos, tuberías, electrónica personal y comercial, y equipos de telecomunicaciones. La fuerte producción nacional de vehículos motorizados, maquinaria industrial y electrodomésticos aumenta aún más la demanda de cobre en China. (Flores, 2021)

Por otra parte:

India registrará las ganancias más rápidas de cualquier mercado importante de cobre y metal hasta 2019. Los aumentos robustos en la actividad de construcción de edificios domésticos, impulsados en parte por una población urbana en expansión y la inversión del gobierno, apuntalarán las ganancias en el consumo local de cobre. (Flores, 2021)

Estos escenarios internacionales, han influido en el aumento de los precios del cobre en el mercado ilícito, lo que ha motivado un alza en la rentabilidad de este tipo de actividad delictiva, por estas principales razones en muchos países han surgido numerosas organizaciones criminales que se dedican al robo, hurto, comercialización y tráfico del cobre.

España ha sufrido en los últimos años, “un incremento de las actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre. Esto se debe al valor importante que ha adquirido el cobre” (Codoñer, 2011). Estas acciones delictivas han originado que Endesa la empresa que brinda los servicios eléctricos en España, “registre pérdidas por este concepto de casi US\$5,9 millones de dólares. Mientras tanto en el Reino Unido el sistema ferroviario ha perdido unos 56,7 millones” (Sánchez, 2010).

En Latinoamérica la realidad no es distinta, este flagelo ha causado daños importantes en las empresas que utilizan el cobre como materia prima para la prestación de servicios, como las empresas de telecomunicaciones, cuyos equipos tecnológicos de transmisión contienen cobre, así como los cables utilizados poseen hilos de cobre; las empresas de transporte ferroviario, las cuales utilizan conductores eléctricos de cobre, para llevar la energía a los autotransformadores, módulos de protección e iluminación de las vías férreas, además de las catenarias de cobre que suministran la energía eléctrica a los trenes; otra de las empresas que han experimentado grandes daños a su infraestructura así como numerosas pérdidas económicas son las de servicio eléctrico, ya que los sistemas eléctricos están compuestos principalmente por conductores de cobre de distintos calibres

en sus diferentes niveles de tensión, además de los equipos como generadores, motores, transformadores, interruptores, equipos de protección, entre otros.

Tal es el caso de México, donde diversas empresas han sufrido a causa del hurto del cobre.

En México, como en muchos otros países, el robo de cobre está aumentando a un ritmo alarmante. Una razón es el alto valor de la chatarra del cobre (aumentando varias veces en unos pocos años) y la otra es una legislación no actualizada para aumentar las sanciones para los ladrones de cobre y las instalaciones de reciclaje también. (Galván & Díaz, 2013)

De igual forma ocurre en Costa Rica, Panamá, Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, Paraguay, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela entre muchos otros, estos Estados se han visto golpeados fuertemente por este flagelo, causando graves daños a la población, quienes como usuarios, sufren las consecuencias de las afectaciones de los diferentes servicios públicos y de necesidad básica que se ven interrumpidos por estas acciones de hurto, robo y sabotaje; así como grandes pérdidas económicas a las empresas públicas y privadas prestadoras de servicios, en fin, al parecer no hay esfera que se escape de esta pandemia delictiva, en que se ha convertido el contrabando del cobre.

Parte IV: El hurto de cobre en Venezuela y la acción del Gobierno.

Tomada de: Torres de Transmisión eléctrica ubicadas en el estado La Guaira

Hasta el momento hemos conocido la problemática referida al hurto del cobre que está afectando a numerosos países del mundo, en especial a Latinoamérica, en ese sentido vamos a profundizar un poco en como este flagelo está afectando a las empresas de servicios públicos en Venezuela en especial a la estatal eléctrica y que medidas a adoptado el Estado para contrarrestar la situación.

Existe poca información académica al respecto, no obstante, tomaremos como referencia algunos datos estadísticos registrados por la estatal eléctrica en el estado La Guaira, que muestran los ataques perpetrados en contra del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Primeramente, hay que destacar que este delito ha tenido un repunte en los últimos años, comenzando su auge en el distrito capital a partir del año 2015, cuando comienzan a surgir reportes frecuentes sobre hurtos de cobre en diferentes sub estaciones y circuitos de la estatal eléctrica, como fue el caso de las sub estaciones eléctricas de Catia, Caucagüita y Curupao. Asimismo, inició el crecimiento de esta modalidad del delito en las diferentes regiones del país afectando de igual forma a la estatal petrolera PDVSA y de comunicaciones

CANTV y Movilnet, así como a las empresas privadas Movistar, Digitel y los sistemas de transporte público, Metro de Caracas y Sistema Ferroviario IFE, según informaciones difundidas a través de fuentes noticiosas abiertas.

En el caso del estado La Guaira, comenzaron de igual forma en esa fecha a surgir una serie de ataques y hechos delictivos en contra de las instalaciones del sistema eléctrico de la jurisdicción, a nivel de generación, transmisión y distribución así como de las sub estaciones eléctricas y alumbrado público. Siendo el sistema de transmisión el más afectado por esta acción criminal, la cual ha logrado el desmantelamiento total de numerosos circuitos neurálgicos para garantizar la estabilidad y continuidad del servicio, en el siguiente cuadro se reflejan los daños causados por estas acciones de sabotaje en contra del SEN:

Circuito	Número	Distancia aproximada de líneas de cobre hurtadas	Observaciones
Arrecifes - Magallanes	1, 2, 3, 4	192.000 mt	Fuera de servicio
Arrecifes – Guaira	1, 2	126.000 mt	Fuera de servicio
Guaira – Caraballeda – Longa España	2	51.000 mt	Fuera de servicio
Guaira	5	18.000 mt	Fuera de servicio
Catía	10	150.000 mt	Fuera de servicio
Tacoa - Magallanes	1	1.000 mt	En servicio
Tacoa - Convento	1	500 mt	En servicio
Tacoa - Boyacá	1	500 mt	En servicio
CGJJSB – SE Tacoa	4, 5, 6, 7, 8, 9	7.000 mt	Fuera de servicio
Barcazas – SE Tacoa	1	1.800 mt	Fuera de servicio
Total Aproximado		547.800 mt	

Datos obtenidos de los registros ubicados en las Gerencias de Transmisión y Seguridad de Corpoelec La Guaira.

La tabla anterior muestra la cantidad de líneas de cobre que han sido objeto de hurto a través de las distintas acciones de sabotaje en contra del sistema eléctrico en el estado La Guaira. A continuación se muestra un cuadro estadístico de los hurtos registrados por la Gerencia de Seguridad de la estatal eléctrica, desde el año 2019 hasta la fecha:

Esta realidad que atraviesa el SEN en el estado La Guaira, es reflejo de las realidades presentes en el resto de las entidades del país, ya que esta serie de frecuentes ataques en contra del SEN, han generado condiciones de inestabilidad en la prestación del servicio, convirtiéndose en una de las principales causas de las constantes interrupciones del fluido eléctrico que padecen algunas regiones.

Estos cortes de energía eléctrica promueven descontento, angustia, temor y malestar en la población, según un estudio realizado por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, muestra que en el primer semestre de 2023 se registraron cien (100) protestas a nivel nacional por causa del servicio eléctrico (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 2023). Esto demuestra la consecuencia más relevante que estas acciones delictivas generan, siendo los usuarios los más afectados en todos los ámbitos, colocando en riesgo el desempeño de sus actividades diarias, sus equipos electrónicos y electrodomésticos, la preservación de sus alimentos y en algunos casos hasta la vida humana.

Por otro lado, analizando el panorama global de los escenarios político, económico y social de Venezuela, se pueden inferir algunas aristas importantes que pudieran dar respuesta al por qué esta modalidad del delito ha tenido tanto

auge en los últimos años. Es importante señalar que al inicio de esta modalidad delictiva, aunque no existen registros estadísticos públicos, a través de fuentes abiertas se puede conocer que aproximadamente desde el año 2010 comienza a hacerse notable en el país este delito.

En ese entonces, las nacientes bandas y organizaciones criminales contaban con escenarios favorables desde el aspecto legal, ya que no existía una legislación en esta materia, asimismo contaban con una situación de permeabilidad fronteriza tanto hacia Colombia como a las Antillas Menores de Curazao, Aruba, Bonaire y Trinidad y Tobago. Este escenario permitió que las organizaciones delictivas develaran un negocio además de rentable con oportunidades factibles de ejecución, según Fernández F. (2015) identifica tres fases en el negocio del contrabando de materiales estratégicos que son “la extracción ilegal, la logística y el contrabando. Todas estas fases del problema forman parte de un mismo asunto”.

La extracción ilegal la llevan a cabo a través del robo y hurto de cobre a las empresas de servicios tanto públicas como privadas del país, además de atacar las esculturas, bustos, estatuas, placas conmemorativas y lápidas, fabricadas en cobre y bronce, ubicadas en plazas, parques, cementerios y lugares públicos.

La logística tiene que ver con los medios empleados para transportar el material sustraído de manera ilícita, en ese sentido Fernández F. identifica algunos elementos que se presentan en esta fase:

“Uso de vehículos pesados en terrenos frágiles”, principalmente en caminos y rutas improvisadas llamadas (trochas) las cuales son construidas de forma ilegal violentando los suelos, la flora y la fauna. “Corrupción, sobornos, armas y bandas”, otro elemento que según Fernández F. se encuentra presente en este tipo de delitos y facilita el proceso logístico, es la participación de funcionarios de seguridad en el proceso del contrabando de materiales estratégicos, quienes mediante sobornos y actividades de corrupción permiten la comisión de estos delitos.

Por último el cruce ilegal de la frontera con el cual se concreta el contrabando del material:

El cruce de la frontera es la fase culminante del proceso ilegal de extracción de los minerales estratégicos. Los beneficiarios finales pueden ser de diversa índole: bandas internacionales, paramilitares y guerrilleros que se han diversificado, narcotraficantes que han buscado un negocio menos riesgoso, también podrían estar incluidos funcionarios públicos, políticos, militares y hasta empresarios formales. Es algo que no podemos demostrar, pero que, por experiencias que han ocurrido en otras latitudes se podrían establecer algunas comparaciones, tal como ha sido el caso de Charles Taylor, Ex presidente de Sierra Leona. (Fernández, 2015)

Existen registros públicos en diferentes medios de comunicación digital sobre procedimientos de incautación y captura de traficantes de material estratégico, llevados a cabo por organismos de seguridad ciudadana y seguridad de estado, en las regiones fronterizas con Colombia, ya que las condiciones geográficas en estas entidades permiten la existencia de rutas ilegales en áreas boscosas tal como lo expresa Ramírez, (2016):

Una de las características de esta frontera es su situación geográfica que hace más complicado el acceso a estos territorios , en estas zonas de difícil acceso es donde se hacen las movilizaciones de mercancía de mayor cuantía, los pequeños contrabandistas son más vulnerables a ser capturados ya que usan vías principales o tratan de camuflar mercancías en vehículos y son capturados fácilmente, la misma corrupción es la que no permite que se den grandes capturas y se hagan grandes decomisos de mercancía ya que por más operativos que se hagan en la zona , los grandes contrabandistas siempre tienen informantes que les advierten de los movimientos de las autoridades. (p. 12)

Otra ruta registrada es hacia las islas de Curazao, Aruba y Bonaire, donde de igual forma, organismos de seguridad costera venezolanos y de las islas antillanas, realizaron la detención de numerosas embarcaciones cargadas con cobre y otros materiales estratégicos, lo que originó que en enero de 2018, el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro, ordenara el cierre de las fronteras aéreas y marítimas con Curazao, Aruba y Bonaire, con la finalidad de solicitar a los gobiernos de estos territorios insulares, la toma de medidas para controlar y erradicar el ingreso a sus puertos de material estratégico y productos básicos provenientes de Venezuela (TeleSUR, 2018).

Medida que en principio generó reacciones por parte de los gobiernos involucrados y conllevó a que delegaciones diplomáticas se reunieran a fin de establecer acuerdos de cooperación conjunta para combatir el tráfico ilegal. Por su parte la primera ministra de Aruba Evelyn Wever - Croes prohibió en su territorio la compra de cobre no certificado proveniente de Venezuela (Escalona, 2018).

De igual forma, otra característica que puede dar respuesta al desarrollo del hurto del cobre en Venezuela es la crisis económica que atraviesa el país, la cual se originó a comienzos del año 2015, conjuntamente con una serie de medidas económicas coercitivas impuestas de forma unilateral por los Estados Unidos, quienes han encabezado:

el bloqueo económico de Venezuela dictando desde 2015 siete (7) órdenes ejecutivas adicionales (13692, 13808, 13827, 13835, 13850, 13857 y 13884), con sus respectivas amplificaciones y restricciones dirigidas a personas naturales y jurídicas. Estos instrumentos jurídicos dictan la línea de acción para la política exterior del gobierno de los EE. UU. hacia Venezuela y establece la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia, adopten medidas coercitivas similares. (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2022)

Este escenario ha causado un impacto negativo en el mercado productivo y financiero, afectando fuertemente al sector empresarial en detrimento de la capacidad adquisitiva y calidad de vida de la población, lo cual ha sido otro elemento fundamental que ha promovido el crecimiento del contrabando de materiales estratégicos, debido a que los que hoy integran estas bandas delictivas consiguieron en el hurto del cobre una forma atractiva y factible de paliar la situación.

Esta ola en crecimiento originó que además de medidas operativas el Ejecutivo Nacional promoviera una serie de medidas legales, a los fines de hacer frente al surgimiento en el país de bandas criminales dedicadas al robo, hurto y comercialización del cobre. En ese sentido fue creada la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sancionada por la Asamblea Nacional el 31 de enero de 2012 y publicada en gaceta oficial número 39.912 el 30 de abril de 2012.

En la referida ley se establece la pena a cumplir por la comisión del delito de tráfico de material estratégico según reza en el artículo 34:

Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, será penado o penada con prisión de ocho a doce años. A los efectos de este artículo, se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. (p. 19)

Posteriormente en el marco de la emergencia económica que atravesó el país, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros dicta el Decreto N° 2.795, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, estableciendo en su artículo 1 lo siguiente:

Se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa

en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional. (Presidencia de la República, 2017)

A través de este decreto se caracterizó el cobre como material estratégico a la vez que fue prohibida su comercialización por personas naturales y jurídicas salvo la autorización y requisitos establecidos por el ejecutivo. Además fue prohibida su exportación, exceptuando a las empresas del estado previa autorización del Vicepresidente (a) de la República.

Estas medidas, sin duda generaron una serie de restricciones para las organizaciones delictivas que hasta la fecha comercializaban el cobre sin mayores obstáculos.

El 24 de febrero de 2021, el Presidente de la República amplía estas medidas de control a través del decreto 4.445 el cual manifiesta en su artículo 1:

Se declaran de carácter estratégico para el desarrollo de la economía nacional los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición, así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición, que a efectos de este Decreto se denominarán en su conjunto “material estratégico susceptible de reciclaje”.

Artículo 2º. Se reserva al Ejecutivo Nacional, a través de la CORPORACIÓN ECOSOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CORPOEZ), la compra de material estratégico susceptible de reciclaje

proveniente del sector público nacional. (Presidencia de la República, 2021).

Estas medidas políticas, legales, aunadas a una serie de operaciones y planes de seguridad y defensa de la nación, con la participación de organismos de seguridad ciudadana y de Estado y la cooperación mutua de los entes gubernamentales, han arrojado resultados positivos, no obstante la situación de crisis económica que aún persiste en el país, la corrupción y otra serie de debilidades y amenazas que atraviesa el Estado, han impedido ganar la guerra contra este flagelo, por lo que se hace necesario buscar otras alternativas y diseñar nuevas estrategias que garanticen el resguardo y la protección del Sistema Eléctrico Nacional.

CONCLUSIÓN

En esta etapa de la investigación, se ha evidenciado que el resguardo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) trasciende la simple vigilancia perimetral, convirtiéndose en un imperativo de Seguridad de la Nación, lo cual conlleva a implementar estrategias que involucren a todos los sectores, para poder hacer frente a la creciente actividad delictiva de organizaciones criminales dedicadas al hurto de material estratégico. La respuesta del Estado, aunque necesaria, requiere de un componente orgánico que garantice la sostenibilidad de la protección en el territorio.

Habiendo analizado los fundamentos técnicos y las amenazas actuales en esta entrega, la Parte V se centrará en la Participación Social y Seguridad Ciudadana, analizando el marco legal que faculta al Poder Popular para involucrarse en la gestión pública. Finalmente, la Parte VI consolidará la propuesta mediante el desarrollo de la Inteligencia Popular, definiendo los mecanismos tácticos y comunicacionales que permitirán a la ciudadanía convertirse en el primer anillo de protección del sistema eléctrico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arango Chaur, G. (02 de Julio de 2017). *Unimilitar.edu.co*. Recuperado el 20 de Julio de 2023, de <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16680>
- Argentina.gob.ar. (03 de Julio de 2023). *Argentina.gob.ar*. Recuperado el 29 de Julio de 2023, de <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-afip-evito-el-contrabando-de-54-toneladas-de-metales-paraguay>
- Caballero Ramírez, N. (25 de Enero de 2023). *Ciencialatina.org*. Recuperado el 01 de Agosto de 2023, de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5038>
- Codoñer, J. M. (2011). *riunet.upv.es*. (U. P. València, Ed.) Recuperado el 28 de Julio de 2023, de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15932/Tesina%20sobre%20%20An%C3%A1lisis%20de%20riesgos%20debidos%20al%20robo%20de%20cobre%20en%20instalaciones%20el%C3%A9ctricas%20en%20empresas%20de%20Jose%20Miguel%20Codo%C3%B1er.pdf?sequence=1>
- Donoso, M. J. (30 de Agosto de 2011). *Scielo.cl*. Recuperado el 01 de Agosto de 2023, de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052013000200008&script=sci_arttext
- Escalona, J. (09 de Enero de 2018). *mppre.gob.ve*. Recuperado el 02 de Agosto de 2023, de <https://mppre.gob.ve/2018/01/09/primera-ministra-de-aruba-evelyn-wever-croes-prohibe-compra-de-cobre-no-certificado-que-proceda-de-venezuela/>
- Flores, O. M. (01 de Enero de 2021). *Mineriaenlinea.com*. Recuperado el 02 de Agosto de 2023, de <https://mineriaenlinea.com/metales/cobre-14/>
- Galván, A., & Díaz, E. (07 de Noviembre de 2013). *Researchgate.net*. Recuperado el 01 de Agosto de 2023, de https://www.researchgate.net/publication/265161873_An_Approach_to_Reduce_Copper_Theft_in_Transmission_Line_Grounding_Systems
- Jones, B., Acuña, F., & Rodríguez, V. (2021). *Cepal.org*. (N. Unidas, Ed.) Recuperado el 02 de Agosto de 2023, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47136/S2100341_es.pdf

- Mdzol.com. (17 de Junio de 2023). *Mdzol.com*. Recuperado el 01 de Agosto de 2023, de <https://www.mdzol.com/dinero/2023/6/17/la-aduana-detecto-importacion-irregular-de-cobre-boliviano-346300.html>
- Minera Alumbreira. (2023). *Alumbreira.com*. Recuperado el 01 de Agosto de 2023, de <http://www.alumbreira.com.ar/usos-del-cobre/propiedades/>
- Montenegro, A. J. (26 de Marzo de 2021). *Unimilitar.edu.co*. Recuperado el 02 de Agosto de 2023, de <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/38424?show=full>
- Sánchez, C. M. (08 de Agosto de 2022). *Abc.es*. Recuperado el 02 de Agosto de 2023, de <https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/robo-cobre-trenes-retrasos-negocio-ilegal-espana.html>
- Sánchez, M. E. (6 de Octubre de 2010). *BBC Mundo*. Recuperado el 28 de Julio de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101004_cobre_robo_europa_mes
- Santana, I. (09 de Mayo de 2012). *Cronista.com*. Recuperado el 29 de Julio de 2023, de <https://www.cronista.com/valor/El-robo-de-cables-de-cobre-azota-a-Brasil-20120509-0006.html>
- Shuldiner, H. (05 de Abril de 2022). *Insightcrime.org*. Recuperado el 20 de Mayo de 2023, de <https://es.insightcrime.org/noticias/redada-costa-rica-evidencia-aumento-robo-contrabando-cobre-region/>
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (31 de Enero de 2012). *Asambleanacional*. (I. Nacional, Ed.) Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de <https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-organica-contra-la-delincuencia-organizada-y-financiamiento-al-terrorismo>
- Barrera, A. (07 de Abril de 2018). *Crónica uno*. Recuperado el 10 de Agosto de 2023, de <https://cronica.uno/el-cobre-pasa-de-basura-en-tachira-a-cucuta/>
- Bolívar, R. (12 de Julio de 2019). *Agencia Carabobeña de Noticias*. Recuperado el 10 de Agosto de 2023, de <https://acn.com.ve/hurtar-toneladas-cobre-planta-centro/>
- Corpoelec. (14 de Noviembre de 2018). *Corpoelec.gob.ve*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/capturan-6-personas-en-el-estado-vargas-por-hurto-de-material-estrat%C3%A9gico>

- El Impulso. (06 de Enero de 2018). *Elimpulso.com*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <https://www.elimpulso.com/2018/01/06/maduro-ordeno-cierre-frontera-aruba-curazao-bonaire-72-horas/>
- El Nacional Web. (14 de Julio de 2018). *El Nacional*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/detenidos-polinacionales-por-hurto-guayas-cobre_243960/
- Escalona, J. (09 de Enero de 2018). *mppre.gob.ve*. Recuperado el 15 de Agosto de 2023, de <https://mppre.gob.ve/2018/01/09/primera-ministra-de-aruba-evelyn-wever-croes-prohibe-compra-de-cobre-no-certificado-que-proceda-de-venezuela/>
- Fernández, F. (2015). *Observatoriodot.org*. (P. a. Civil, Ed.) Recuperado el 15 de Agosto de 2023, de <https://observatoriodot.org/wp-content/uploads/2018/05/odomanual3-mineria-web.pdf>
- Figueroa, A. (18 de Marzo de 2017). *elestimulo.com*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <https://elestimulo.com/elinteres/economia/2017-03-18/en-150-se-ha-incrementado-el-hurto-y-vandalismo-en-equipos-de-telecomunicaciones/>
- Machado, G. (20 de Febrero de 2022). *Notitarde*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <https://www.notitarde.com.ve/sucesos/497/dos-policias-fueron-detenidos-por-hurto-de-material-estrategico-en-el-zulia>
- Nava, M. (31 de Agosto de 2017). *Cronica.uno*. Recuperado el 15 de Agosto de 2023, de <https://cronica.uno/robo-cables-cantv-deja-incomunicados-90-usuarios-zulia/>
- Observatorio Venezolano Antibloqueo. (10 de Octubre de 2022). *observatorio.gob.ve*. Recuperado el 16 de Agosto de 2023, de <https://observatorio.gob.ve/faq-item/desde-cuando-venezuela-es-objeto-de-un-bloqueo-economico/>
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. (Julio de 2023). *observatoriodeconflictos.org.ve*. Recuperado el 17 de Agosto de 2023, de <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2023/07/INFORMEOVCS-PRIMERSEMESTRE2023.pdf>
- PDVSA. (20 de Julio de 2010). *Pdvsa.com*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3979:8735&catid=10&Itemid=589&lang=es

Prensa Digital Mippci. (19 de Noviembre de 2017). *Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <http://www.minci.gob.ve/detenidas-14-personas-por-comercializacion-ilegal-de-32-toneladas-de-cobre-en-lara/>

Prensa Digital Mippci. (28 de Febrero de 2018). *minci.gob.ve*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <http://www.minci.gob.ve/12-personas-fueron-detenidas-por-hurto-de-cables-en-el-metro-de-caracas/>

Presidencia de la República. (30 de Marzo de 2017). *ghm.com*. (I. Nacional, Ed.) Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de <https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/04/41125.pdf>

Presidencia de la República. (24 de Febrero de 2021). *Servicio Autónomo Imprenta Nacional*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.cgi?Acceso=T028700035722/0&Nombrebd=spgoin&TipoDoc=GCTOF&Sesion=1797787735

Swissinfo. (24 de Febreo de 2022). *Swissinfo.ch*. Recuperado el 15 de Agosto de 2023, de https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-crisis_venezuela-detiene-12.485-personas-desde-2017-por-robar--material-estrat%C3%A9gico-/47378026

TeleSUR. (05 de Enero de 2018). *telesurtv.net*. Recuperado el 15 de Agosto de 2023, de <https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-cierra-vias-de-comunicacion-con-Aruba-Curazao-y-Bonaire-20180105-0075.html>

Velásquez, G. (18 de Septiembre de 2018). *Doblellave.com*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <https://doblellave.com/imputan-a-sujetos-por-llevar-sacos-de-cobre-a-trinidad-y-tobago/>

YVKE radio mundial. (22 de Febrero de 2017). *radiomundial.com.ve*. Recuperado el 12 de Agosto de 2023, de <http://radiomundial.com.ve/detienen-tres-hombres-por-hurto-y-robo-de-cableados-en-el-ferrocarril/>